

MEVA-SABZAVOT POLIZ MAXSULOTLARINI SAQLASH VA ULARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI

G.T.Zaripov

BuXDU professori

Z.Z.Razzoqov

BuxDU magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040256>

Annotatsiya Meva-sabzavot poliz maxsulotlarini saqlash va ularni qayta ishlash texnologiyalari, shu sohani yanada rivojlantirish, bu yo'lda chet el tajribasini ham keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada meva-sabzavotlarning asosiy saqlash, sersuv organlari, mevalarni sabzavot ekinlaridan farqliroq, saqlash davri xosiligi yig'ishtirilgandan keyingi etilish jarayonlari atroflicha bayon etilgan. Bundan tashqari qishloq-xo'jalik mahsulotlarini saqlanishni ilmiy tashkil etish, samarali uslublarini ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Аннотация целесообразно дальнейшее развитие технологий хранения и переработки плодоовощной продукции, широкое внедрение зарубежного опыта в этом направлении. В данной статье подробно описаны основное хранение фруктов и овощей, органы хранения, особенности периода хранения фруктов и овощей после уборки, а также даны рекомендации по научной организации хранения сельскохозяйственной продукции и их разработке. эффективных методов.

Annotation It is desirable to further develop the technologies of storing and processing fruit and vegetable products, and to widely introduce foreign experience in this way. In this article, the main storage of fruits and vegetables, the storage organs, the features of the storage period of fruits and vegetables after harvesting are described in detail. In addition, recommendations are given on the scientific organization of agricultural products storage and the development of effective methods.

Калит сўзлар: Мева-сабзавотчилик соҳаси, озиқ-овқат хавфсизлиги, экстракция жараёни, технологик схема, алкогольсиз ичимликлар, витаминлар, кислоталилик.

Ключевие слова: Плодоовощная промышленность, безопасность пищевых продуктов, процесс экстракции, технологическая схема, безалкогольные напитки, витамины, кислотность.

Key words: Fruit and vegetable industry, food safety, extraction process, technological scheme, soft drinks, vitamins, acidity.

Meva- sabzavotlar insonni ozuqlanishiga juda katta axamiyatga xamda davolashda xususiyatga ega bo'lgan ozuqa va xush ta'm mahsulot xisoblanadi. Meva-sabzavotlar o'simlik maxsulotlarining maxsus guruxiga kiritilgan bo'lib, o'simlik xosilining asosiy qismini tashkil etadi va ular tanasini asosan, 80-90, ayrim sabzavotlarda: bodring rediska va salatlarda 93-97 foizgacha suv tashkil etadi. Meva-sabzavotlarni suv bilan to'yinganligi bevosita maxsulotning sifat ko'rsatkichi bilan bog'liq-bo'lib ularning turgan xolatini belgilaydi. Agarda meva-sabzavotlar tanasidagi suv miqdori 5-7 foizgacha pasayib ketsa, shu zaxotining o'zidayoq maxsulot tovarlik, ya'ni yashilik va sersuvlik xususiyatini yo'qotadi. Maxsulot qanchalik yosh bo'lsa, uning tarkibidagi suvning miqdori shunchalik yuqori bo'ladi.

Insonni ozuqlashda suv tarkibida erigan, xazm bo'luvchi, fiziologik faol moddalarning bo'lishi juda muxim xisoblanadi. Ya'ni uglevodlar azotli moddalar, vitaminlar, miniral tuzlar, organik kislotalar, xushbo'y moddalar to'qimalar asosini tashkil etadi. To'qimalarda turli-tuman foydali erigan moddalarning mavjudligini mevalarning xazm bo'lishi jarayonini o'tishiga juda muximdir. SHu sababli turli sersuv maxsulotlar parhez va davolovchi vositalar sifatida qo'llanilib kelinadi.

Meva-sabzavot maxsulotlari tarkibiga suvdan tashqari quruq moddalar xam kiradi. Ular maxsulotning 10-20 foizining tashkil etadi. O'z navbatida quruq moddalar suvda eriydigan va erimaydiganlarga ajratiladi. Erimaydiganlar-sellyuloza genitsellyuloza protopektin, erimaydigan azotli birikmalar, miniral tuzlar, kraxmal, yog'larni yorituvchi pigmentlar va unchalik ko'p bo'lmagan miqdorda kamyob va xam o'zgarishmagan moddalar bo'lib, to'qimaning devorlari va mexanik elektrapegmentlarni tashkil etadi. Barcha ushbu moddalar, asosiy to'qimalarning mexanik pishiqligini, konsistensiyasini ayrim xollarda po'stloq rangini belgilaydi. Meva va sabzavotlarda erimaydigan quruq moddalarning miqdori uncha ko'p bo'lmasdan 2-5 foizni tashkil etadi. Eriydigan quruq moddalar 5 foizdan 18 foizgacha ni tashkil etib, ularga uglevodlar, azotli moddalar, kislotalar dubil va fenol tabiatli moddalarpektin va vitaminlarning eriydigan xillari, fermentlar, mineral tuzlar va o'lchanilmagan bir qator birikmalar kiradi. Bu guruxni ko'ngilik qismini, asosan uglevod birikmalari, ya'ni qandlar tashkil etadi. Meva-sabzavot mahsulotlarini ahamiyati xar-doim to'qimalardagi eriydigan qandlarni borishi bilan oziqlanmaydi, balki uning to'yimliliigi va xazm bo'lishi uning yuqori xushbo'ylik xususiyatlari, vitaminlar, mineral moddalarni boshqa ozuqa mahsulotlarida yo'qligi va oz miqdordaligi bilan baxolanadi.

Ta'kidlanish kerakki, meva-sabzavotlarni kimyoviy tarkibi xali to'liq o'rganilmagan, ammo bir narsa aniq isbotlangan, u xam bo'lsa meva-sabzavot mahsulotlrini insonni extiyojiga aylangan, ularni yil davomida yangiligiga foydalanish muxim axamiyatga ega bo'lmoqda. Meva –sabzavotlarni rivojlangan mamlakatlarda va davlatlarda iste'mol qilish oxiri 40-50 yilda jadal suratlar bilan yuqorilab bormoqda. SHu sababli ayrim rivojlangan mamlakatlarda meva-sabzavotlarni iste'mol qilish usuli yuqori bo'lganligi sababli yuksak turmush tarzini belgilovchi ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

Meva-sabzavotchilikka jami etishtirilayotgan mahsulotlar sarmog'i tabora ortib bormoqda, bu esa o'z navbatida iste'mol bozorini undagi baholar barqarorligini ta'minlab ijobiy natijalarini bermoqda. Umuman olganda, O'zbekiston qishloq-xo'jaligi mahsulotlariga yil bo'yi talab oshib boraveradi. CHunki mamlakatimizda aholi mutassil o'sib bormoqda Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish zaxiralaridan maksimal darajada foydalanish uchun tarmoqda fan-texnika yangiliklarini keng joriy etish, fermer xo'jaliklarini joiry etish va rivojlantirish, meva-sabzavot va kartoshka etishtirishning barcha imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur. Hozirgi kunda mahsulotlar etishtirish va yuqori hosil olishda bosh tajriba ortirilganligiga qaramay, tez ayniydigan meva-sabzavotlar o'z vaqtida etkazib berish katta muammoga aylanmoqda. Tez ayniydigan mahsulotlarni xarid qilib, fermerlarga xizmat qiluvchi, xususiy transport vositalariga fermerlvr tuzish vaqti keldi. Ayni vaqtda yirik shaxarlarda meva-sabzavotlarni sotadigan ulgurji bozorlarni tashkil etish kerak. CHunki qishloq-xo'jaligida mahsulot etishtirish qatori uni tayyorlash, qadoqlash, va iste'molchilarga etkazib berish muhim axamiyatga ega. Taxlil natijalariga ko'ra bunga:

-Omborlarda 10-15 foizining meva-sabzavot kartoshka saqlash uchun yaroqsiz holga kelib, ta'minlash ishlariga muhtoj qilib qolganligi;

-Kartoshka meva-sabzavot va poliz maxsulotlarini etishtiruvchilardan sotib-olish uchun tayyorlov korxonalarida etarli mablag' yo'qligi;

-Meva-sabzavotlarni saqlash uchun ko'p miqdorda energiya talab qilinishi tufayli mahsus omborlarda ular o'rnida don, em va boshqa mahsulotlar saqlanganligi yoki bunday omborlarni foyda ko'rishi uchun tadbirkorlarga ijaraga berib qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Bunday kamchiliklar natijasida respublikamizda etishtiralayotgan meva sabzavtlarning 35-40 foizi iste'molchilarga etib bormasdan nobud bo'layotganligi va bunday mahsulotlar bilan ta'minlashda uzilishlar sodir bo'lib, bozorlarda ularning narxlari oshib ketishga olib kelmoqda. Bunday holatlarni bartaraf etishda soxaning barcha

infratuzilma tarmoqlari va mahsulot bozor tizimlarini takomillashtirishni talab etmoqda. Saqlashda chidamli meva-sabzavotlarni ma'lum vaqt davomida sifatli pasaytirmasdan va og'irligini yo'qotmay saqlashish xususiyatidir. Immunitetlik mikroorganizmlar bilan zararlanishga qarshi ko'rsatishlardir.

Jamiyat xayoti uchun zarur bo'lgan vazifalarni bajarish uchun O'zbekistonning qishloq-xo'jaligi sohasi zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotining yangi yutuqlariga suyanmog'i lozim. Hozirgi ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlardan nafaqat zamonaviy ishlab-chiqarish texnologiyalaini yaratishda, balki qishloq-xo'jalik mahsulotlarini saqlanishni ilmiy tashkil etishda, samarali uslublaridan foydalanish lozim.

Shuningdek bu muammolarni ilm-fan tomonidan o'rganib borilmoqda. Bizlarning kuzatishlarimizga qaraganda, Respublika ilmiy-tadqiqot institutlari, meva-sabzavotchilik bilan shug'illanuvchi oliy o'quv yurtlari mutaxassislari respublikamizda meva-sabzavotchilik, va kartoshkachilikni va ularni saqlash ishlarini yanada rivojlantirish uchun quyidagilarga a'loxida e'tibor qaratmoqliklari lozim deb hisoblaymiz:

Yangi meva-sabzavot, poliz kartoshka navlarini yaratish. Yaratilgan navlarni to'lanishcha tahlil qilib, Respublikaning iqlim va tuproq sharoitlarini hisobga olib, erta va kechki hamda saqlanuvchan navlarini yaratish;

-Yaratilajak navlarning kasalliklarga Chidamli bo'lishligi;

-respublikamizning turli mintaqalarida etishtirishda muqobilligi;

-tashqi ko'rinishi, sifat jixatidan dunyo andozasiga mos kelishligi;

-etishtirishda va ularning saqlashda kam xarajat qilib ko'p va yuqori hosil olish;

Bundan tashqari qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish yo'lida chet-ellar tajribaning ham keng joriy etish maqsadga muofiqdir. Meva-sabzavotlarning asosiy saqlash ob'ekti, ularning sersuv organlari hisoblanadi. Mevalarni sabzavot ekinlaridan farqliroq, saqlash davri xosiligi yig'ishtirilgandan keyingi etilish jarayonlari bilan ta'riflanadi.

Saqlashda chidamli meva-sabzavotlarni ma'lum vaqt davomida sifatli pasaytirmasdan va og'irligini yo'qotmay saqlashish xususiyatidir. Immunitetlik mikroorganizmlar bilan zararlanishga qarshi ko'rsatishlardir. Meva-sabzavotlarning bu ikkala xususiyati bir-biriga chambarchas bog'langan va to'bedir. Yaxshi saqlanmaydigan meva-sabzavotlarning immuniteti past bo'ladi, kasallanganlari esa umuman saqlanmaydi. Meva-sabzavotlarni saqlashga chidamliligi boshqa ko'p olimlarga ham bog'liq. Agar bitta nav doirasida ularning yirik maydaligi, shakli, po'stining qalinligi, zichli va ularning butunligi, mum

g'uborining mavjudligi, etining zichligi, rangi mutloq va solishtirma og'irli muayyan nav uchun xos bo'lsa, ular yaxshi saqlanishi kuzatiladi.

Kuzatishlarimizda, meva-sabzavotlarning saqlanuvchanligi nafaqat navning ta'biy xususiyatlari, balkim ma'lum darajada fitonsidlar saqlash sharoiti bilan belgilanishi aniqlandi. Buning uchun ularning takomillashgan optimal saqlash sharoiti chegaralarining aniqlashda, quyidagilarni amal qilish lozim.

- Moddalar almashinuvida biokimyoviy jadalligini minemal darajada tushirib, fiziologik buzilishiga yo'l qo'ymaslik;

- Saqlash ob'ektlarida nam bug'lanishni maksimal cheklash;

Fitopatogen mikroorganizmlar rivojlanishini yo'qotish.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Shaumarov X.B., Islamov S.YA. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarinn saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. - T.: ToshDAU, 2011.

2. Buriev X.Ch., Juraev R., Alimov O. Dala ekinlari mahsulotlarinn saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. — T.: UzME., 2004

3. Buriev X.Ch., Juraev R., Alimov O. Don mahsulotlarinn saqlash va dastlabki ishlov berish (amaliy mashg'ulotlar). - T.: ToshDAU, 2002

4. Zaripov G. T., Nazarova S. M. The USE of local vegetables raw materials in the production of the soft drinks //The American journal of applied sciences. AKIII. – 2020. – T. 2. – №. 10.

5. Zaripov G. T., Beshimov Y. S., Normurodov B. R. Effect of concentration of alkaline solutions in production of paper semi-finished products from local raw materials //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 3. – №. 2. – C. 45-49.

6. Zaripov G. T., Beshimov Y. S., Normurodov B. R. Effect of concentration of alkaline solutions in production of paper semi-finished products from local raw materials //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 3. – №. 2. – C. 45-49.

